

Некоторые заметки к истории создания мавзолея Сайфиддина Бохарзи эпохи II Ренессанса

**В.Х.Зикриллаева, магистр 1-года обучения специальности
«Изобразительное искусство» Бухарского государственного
педагогического института. Республика Узбекистан.**

**Научный руководитель-С.Ф.Абдуллаев, доктор педагогических наук,
профессор кафедры музыки и изобразительного искусства**

Аннотация

В данной статье рассмотрены некоторые стороны истории создания уникального памятника архитектуры Бухары эпохи тимуридов и его места среди других шедевров зодчества Средней Азии и Узбекистана. В заметках раскрыта биография и духовный вклад великого философа и ученого-мистика Сайф-аддина Бохарзий , его роль в преодолении последствий монгольского нашествия.

Ключевые слова: эпоха тимуридов, зодчество Бухары, Шайх-уль-олам, архитектурный ансамбль, архитектурный декор, хонака, мавзолей, суфизм, учение кубравия.

Annotation

This article examines some aspects of the history of the creation of a unique architectural monument of Bukhara during the Timurid era and its place among other masterpieces of architecture in Central Asia and Uzbekistan. The notes reveal the biography and spiritual contribution of the great philosopher and mystic scientist Saif ad-din Boharziy, his role in overcoming the consequences of the Mongol invasion.

Key words: Timurid era, architecture of Bukhara, Shaikh-ul-olam, architectural ensemble, architectural decoration, khonaka, mausoleum, Sufism, doctrine of kubrawi.

С начала 90 годов 20 столетия, как отмечает академик Академии художеств республики Узбекистан А. А. Хакимов , с достижением независимости и историческими переменами , произошла ... “ резкая смена концепции с конкретными событиями социально-политической жизни” (1, с.104)

Слова ученого подтверждают оценку президента республики Узбекистан Ш. М. Мирзияева данное им в международном конгресс-центре 1 октября 2020 года о том, что если первый Ренессанс на земле Узбекистана имело место в 9-12 веках, 2 Ренессанс охватывал период эпохи тимуридов-15-16 века (2).

И огромный вклад в формировании духовного облика узбекского народа оказали великие мыслители, просветители и просвещенные правители мусульманского Востока и в частности средневековой Бухары Абу Али Ибн Сино, Исмаила Самани, Сайфиддина Бухарзи. И до наших дней дошли тысячелетние шедевры архитектурной мысли древних зодчих, созданные во имя и во славу своих великих предков. Таким неповторимым памятником и является один из известнейших во всем Среднем и Ближнем Востоке архитектурное чудо 15 века – мавзолей Сайфиддина Бухарзи.

Рис.1 Мавзолей Сайфиддина Бухарзи

История Бухарской архитектуры эпохи тимуридов, особенно таких как мавзолей Сайфиддина Бухарзи, по отношению к таким известным памятникам, как мавзолей Чашма-Аюб, медресе Улугбека, или Большой Мечети изучена недостаточно. Это касается частично дошедших до наших дней гражданских и общественных зданий, крепости города Арка, торговых центров, таких как Токи Заргарон, Токи Тельпак Фурушон, Токи Сарафон, религиозного характера архитектурных комплексов- мавзолеев, так к примеру Турки Жанди, и других мечетей и медресе, как Магоки Аттори.

Согласно дошедшим до нас источникам, Сайфиддин Бухарзи (1190-1261гг.) был учеником – муридом знаменитого шейха Нажмиддина Кубро. Сайфиддин Бухарзи оставил яркий след именно в период монгольского правления в Средней Азии. Известный как мударист и мутавалли медресе Хония, он сделал очень

много в развитии учения суфизма. Его авторитет был настолько высок, что даже под его влиянием сын всемирно известного завоевателя Батухана Берикхан принял из рук просветителя-ученого и богослова священное учение ислама.

Рис.2 Мавзолей Сайфиддина Бохарзи. Вид сбоку

В настоящее время мавзолей Сайфиддина Бохарзи это часть некогда обширного архитектурного комплекса у могилы Шайх-уль олам (главы мусульман), расположенного в так называемом месте Бухары-Фатхабада . Мавзолей представляет собой сейчас двухкупольную усыпальницу- гурхана и примыкающей к ней мечетью (зиератхона), портал мавзолея замыкают башни, постройка увенчена яйцевидной формы куполами. Мавзолей и поныне служит местом поклонения для многочисленных полонников и туристов со всего мира. Последователи суфизма чтут великого мыслителя, поэта, и богослова как основателя учения “кубравия”.

Литература

1. Хакимов А.А. искусство Узбекистана: история и современность- Т.: San at, 2010.-504 с.
2. Народное слово. № 2 сентября 2020 года
3. Абдуллаев С. Ф., Муродова М. Х. Методические особенности методов обучения рисованию по памяти и представлению //Universum: общественные науки. – 2022. – №. 2 (81). – С. 21-24.
4. Абдуллаев С. Ф. Мавзолей Исмаила Самани. Журнал «Юный художник» . М.: Молодая гвардия, №4, 1994.

5. Абдуллаев С. Ф. Восточная миниатюра в системе высшего художественно-педагогического образования //Москва: СФ Абдуллаев. – 1996.
6. Абдуллаев С. Ф., Умарова С. М. СКЕТЧ–ЗАРИСОВКИ КАК ИННОВАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА: Абдуллаев Сайфулла Файзуллаевич, доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики и гуманитарных наук Туркестанского университета новых инноваций (Бухара), Абдуллаев Сайфулла Файзуллаевич, доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики и гуманитарных наук Туркестанского университета новых инноваций (Бухара) //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2023. – №. 10. – С. 85-88.
7. Абдуллаев С. Ф. Формы организации самостоятельного образования студентов направления изобразительное искусство и инженерная графика //PEDAGOGS journali. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 271-273.
8. Абдуллаев С. Ф. Муродова Муясар Хикматовна Методические особенности методов обучения рисованию по памяти и представлению //Universum: общественные науки. – 2022. – №. 2. – С. 81.
9. Дустова Д. С., Абдуллаев С. Ф. Взаимосвязь педагогического и художественно-творческого компонента в системе эстетической подготовки учителя начального образования //PEDAGOGS journali. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 84-86.
10. Абдуллаев С. Ф., Умарова С. М. СКЕТЧ–ЗАРИСОВКИ КАК ИННОВАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА: //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2023. – №. 10. – С. 85-88.
11. Абдуллаев С. С. и др. Эстетика цвета в воспитании пластической культуры архитектора //PEDAGOGS journali. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 384-386.
12. Абдуллаев С. С. и др. Орнаментальная символика в народном декоративно-прикладном искусстве Бухары //European science. – 2021. – №. 2 (58). – С. 17-19.
13. Шавдиров С. А. Подготовка будущих учителей к исследовательской деятельности //Педагогическое образование и наука. – 2017. – №. 2. – С. 109-110.
14. Shavdirov S. A. Selection Criteria of Training Methods in Design Fine Arts Lessons //Eastern European Scientific Journal. – 2017. – №. 1.
15. Абдуллаев, Сайфулла Файзуллаевич, and Ситора Мухлисовна Умарова. "СКЕТЧ–ЗАРИСОВКИ КАК ИННОВАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В

ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА: Абдуллаев Сайфулла Файзуллаевич, доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики и гуманитарных наук Туркестанского университета новых инноваций (Бухара), Абдуллаев Сайфулла Файзуллаевич, доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики и гуманитарных наук Туркестанского университета новых инноваций (Бухара)." Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал 10 (2023): 85-88.

16. Abdullaev S., Mamatov D. Pedagogical foundations in the teaching of folk arts and crafts of Uzbekistan in the training of teachers of fine arts //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 420. – С. 10019.

17. Djalolovich, Y. N., Kodirovich, M. D., Ruziboevich, S. A., & Islomovna, M. D. (2021). Improving the professional training of fine art teachers. *European science*, (2 (58)), 44-46.

18. Аминов, А. Ш., Мамурова, Д. И., Маматов, Д. К., & Собирова, Ш. У. (2021). Проблемы организации самостоятельной работы студентов в высших учебных заведениях. *European science*, (2 (58)), 77-79.

19. Абдуллаев С. С. РОЛЬ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ВОСТОКА В СОЗДАНИИ СЮЖЕТОВ МИНИАТЮРЫ СРЕДНЕЙ АЗИИ //Inter education & global study. – 2023. – №. 2. – С. 100-108.

20. Laue S., Abdullaev S. S. Legends and True Stories about the Samanid Mausoleum //EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 308-311.

21. Abdullayev¹ S. F., Abdullayev S. S. TRANSLATION OF CULTURAL VALUES IN THE ARTISTIC HERITAGE OF TRADITIONAL APPLIED ARTS OF BUKHARA.

22. Sayfullayevich A. S. CHALLENGES OF TRAINING FINE ARTS TEACHERS IN THE PRESENT //International Conference on Research Identity, Value and Ethics. – 2023. – С. 348-353.